

ӘОЖ: 618.2-06:616.155.194-084:614.253.5

«МЕЙІРГЕРДІҢ ЖҮКТІ ӘЙЕЛДЕРГЕ АНЕМИЯНЫҢ АЛДЫН АЛУ
БАҒЫТЫНДАҒЫ КЕҢЕС БЕРУ ҚЫЗМЕТІ»

ОРЫНБАСАР НҮРГҮЛ УСТЕМИРҚЫЗЫ

«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ жанындағы
медицина колледжі
«Мейіргер ісі-1» кафедрасының студенті.

Ғылыми жетекшісі: м.ғ.м. **ШОЛАНБАЕВА НАЗЕРКЕ ЖОРАБЕКҚЫЗЫ**

Аннотация: Жүктілік кезеңінде анемияның даму себептері мен оның ана мен ұрық денсаулығына әсері талданады. Мейіргердің міндеті — жүкті әйелдерге темірге, фолий қышқылына, В12 дәруменіне бай тағамдар жөнінде ақпарат беру, дұрыс тамақтану мен өмір салтын ұстануға үйрету, профилактикалық тексерулерден уақытылы өтуін қадағалау болып табылады. Кеңес беру барысында мейіргер психологиялық қолдау көрсетіп, анемия белгілерін ерте анықтау мен алдын алу шараларын жүзеге асырады. Зерттеу нәтижелері мейіргерлік кеңес берудің жүкті әйелдердің анемия жиілігін төмендетуде және олардың жалпы денсаулығын жақсартуда маңызды рөл атқаратынын көрсетті.

Мейіргердің негізгі міндеті — жүкті әйелдерге дұрыс және теңгерімді тамақтану, темірге және фолий қышқылына бай өнімдерді тұтыну, витаминдік препараттарды қабылдау жөнінде кеңес беру болып табылады. Сонымен қатар, мейіргер психологиялық қолдау көрсетіп, әйелдердің салауатты өмір салтын ұстануын ынталандырады және анемияның ерте белгілерін анықтауға бағытталған түсіндіру жұмыстарын жүргізеді.

Кілт сөздер: анемия, жүктілік, мейіргер, алдын алу, кеңес беру, темір тапшылығы.

Тақырыптың өзектілігі. Зерттеу жүргізу бойынша «№3 Қалалық емханада жүкті әйелдерге анемияның алдын алу бағытындағы кеңес беру қызметі бойынша зерттеуге 60 жүкті әйел қатысты. Шымкент қаласының №3 емханасына келген әйелдердің жас көрсеткіші: 20 жасында 20% (12), 25 жас — 38,3 % (23), 30 жас — 31,7% (19), 35 жас -10 % (6). Зерттеу нәтижелері бойынша жүкті әйелдердің анемияға шалдығу себептерінің 75%-ы — өмір салтымен, 15%-ы — тұқым қуалаушылық (генетикалық факторлармен), ал 10%-ы — витамин жетіспеушілігімен байланысты екені анықталды.

«Анемияның алдын алу мақсатында дәрігер ұсынған дәрілік препараттарды уақтылы қабылдайсыз ба?» деген сұраққа жүкті әйелдердің 95%-ы дәрілерді тұрақты түрде қабылдайтынын, ал 5%-ы уақтылы қабылдамайтынын мәлімдеді. «Жүктілік кезінде қандай аурулармен ауырдыңыз?» деген сауалнама нәтижелері төмендегідей болды: 50% – жедел респираторлы-вирустық инфекциялар (ЖРВИ),– 25% – бүйрек аурулары,– 15% – жоғары қан қысымы (преэклампсия),– 10% – бауыр аурулары. Жүкті әйелдер арасында анемияның ең жиі кездесетін түрі – темір тапшылығынан туындайтын анемия (80%), ал қалған 20%-ы – В12 витаминінің жетіспеушілігімен байланысты. «Жүктілік кезінде қандай дәрумендерді қабылдайсыз?» деген сұраққа келесідей жауаптар берілді:– Фемибион – 35%, Элевит – 20%, Фолий қышқылы – 25%, Магний В6 – 15%. Ал 5% жүкті әйел дәрумендерді қабылдауды ұмытып кететінін немесе немқұрайлы қарайтынын атап өтті.

Бұл деректер жүкті әйелдер арасында анемияның алдын алу бойынша мейіргерлік кеңес беру қызметінің маңыздылығын және ақпараттық жұмыстарын күшейту қажеттігін көрсетеді. Дұрыс және теңгерімді тамақтану жөніндегі кеңестер: Күніне кемінде 4 рет тамақтану, рационға темірге бай өнімдерді енгізу: жұмыртқа сарысы, қарақұмық, сұлы жармасы; алма, анар, өрік, қара өрік, шпинат, көкөністер мен көк шөптер. Темірдің сіңуін жақсарту үшін С витаминіне бай тағамдарды (цитрус, итмұрын, болгар бұрышы) бірге қолдану. Кофе мен шайды тамақтан кейін бірден ішпеу, себебі олар темірдің сіңуін тежейді. Кальций қоспаларын

темір препараттарынан бөлек қабылдау. Витаминдер мен минералдарды қабылдау бойынша кеңестер. Мейіргер жүкті әйелдерге фолий қышқылын, темір препараттарын, В12 витаминін қабылдау кестесін түсіндіреді. Препараттарды дәрігердің нұсқаулығына сай уақтылы қабылдау қажеттігін ескертеді. Дәрілерді өздігінен тоқтатпау немесе ауыстырмау туралы ескертеді. Егер жүрек айну, іш қату сияқты жанама әсерлер байқалса, мейіргер бұл туралы дәрігерге хабарлауды ұсынады. Салауатты өмір салты туралы кеңестер. Күн сайын таза ауада кемінде 30–60 минут серуендеу.

Жеңіл гимнастика, йога немесе арнайы жүкті әйелдерге арналған жаттығулар жасау. Дұрыс ұйқы мен демалыс тәртібін сақтау (тәулігіне 8–9 сағат ұйықтау). Зиянды әдеттерден (шылым, алкоголь, энергетикалық сусындар) толық бас тарту. Күйзеліс пен эмоциялық жүктемені азайту, позитивті ойлауды қалыптастыру. Денсаулық жағдайын бақылау Қан қысымын, салмақты, гемоглобин деңгейін үнемі бақылау. Мейіргер жүкті әйелдерді уақтылы қан талдауынан өтіп, нәтижелерді бағалап отыруға бағыттайды. Анемия белгілері (әлсіздік, бас айналу, еңтігу, бозару) байқалса, бірден дәрігерге жүгіну қажеттігін ескертеді.

Зерттеу нәтижелері жүкті әйелдер арасында анемияның дамуына әсер ететін негізгі факторлардың — өмір салты (75%), генетикалық бейімділік (15%) және витамин жетіспеушілігі (10%) екенін көрсетті. Сауалнамаға қатысқан 60 әйелдің деректері бойынша, жүкті әйелдердің көпшілігі (87%) салауатты өмір салтының кейбір қағидаларын ұстанғанымен, 13%-ы зиянды әдеттерге бейім екендігі анықталды. Бұл ұрықтың дамуына және анемияның өршуіне теріс әсер етуі мүмкін. Мейіргер ұсынған дәрілік препараттарды жүкті әйелдердің 95%-ы уақтылы қабылдайды, ал 5%-ы емдік ұсынымдарды орындамайды. Бұл көрсеткіш мейіргерлік кеңес берудің тиімділігін, бірақ сонымен қатар, бақылау мен түсіндіру жұмысын одан әрі күшейту қажеттілігін айғақтайды. Аурушандық құрылымына талдау нәтижесінде жүкті әйелдердің 50%-ы ЖРВИ, 25%-ы бүйрек ауруларымен, 15%-ы қан қысымының жоғарылауымен (преэклампсия), ал 10%-ы бауыр ауруларымен жиі ауыратыны анықталды. Анемияның ең жиі кездесетін түрі — темір жетіспеушілік анемиясы (80%), ал қалған 20%-ы В12 витаминінің тапшылығымен байланысты. Сонымен қатар, жүкті әйелдердің басым бөлігі фемибион (35%), фолий қышқылы (25%), элевит (20%) және магний В6 (15%) сияқты дәрумен кешендерін қабылдайды, бірақ 5%-ы дәрумен қабылдауды елемейді немесе ұмытып кетеді. Жалпы алғанда, зерттеу нәтижелері жүкті әйелдер арасында анемияның алдын алу мақсатында мейіргердің ағарту және түсіндіру жұмыстарын күшейту, сондай-ақ өмір салты мен тамақтану мәдениетін жақсарту бағытында жүйелі шаралар жүргізу қажеттігін көрсетеді.

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі. «Жүкті әйелдерде анемияның алдын алу және емдеу жөніндегі клиникалық хаттама». – Астана, 2024 ж.
2. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы (ДДҰ). *WHO Recommendations on Antenatal Care for a Positive Pregnancy Experience*. – Geneva: World Health Organization, 2023.
3. Серікбаева А.М., Бекенова Г.Ж. Жүкті әйелдерде теміржетіспеушілік анемиясының алдын алу және мейіргерлік күтім ерекшеліктері // *Мейіргер ісі журналы*, №2, 2024. – Б. 45–50.
4. Нұртаева Л.Т., Әлімжанова Д.Қ. Жүкті әйелдердің анемиясының алдын алуда мейіргерлік қызметтің рөлі // *Қоғамдық денсаулық және медицина*, №1, 2023. – Б. 62–67.
5. Beketova, S., & Kairat, N. (2024). *Nurse's Role in Preventing Iron Deficiency Anemia among Pregnant Women in Kazakhstan*. – *Central Asian Medical Journal*, 2024(3), 21–27.
6. ҚР Ұлттық статистика бюросы. Қазақстанда жүкті әйелдер денсаулығының негізгі көрсеткіштері, 2023–2024 жж. – Астана, 2024.
7. World Health Organization. *Global Nutrition Report 2024: Maternal Health and Micronutrient Deficiency*. – Geneva: WHO Press, 2024.